

Analyse des ouvrages de protection sur le bassin du Vistre et démarches d'aide à la décision pour statuer sur leur devenir et assurer leur régularisation administrative : 3 cas de figure à Caissargues, Vauvert et Saint-Laurent-d'Aigouze

Analysis of protective structures in the Vistre basin and decision-support procedures to decide on their future and ensure their administrative regularization: 3 case studies in Caissargues, Vauvert and Saint-Laurent-d'Aigouze

C. Creusot¹, A. Mazoyer¹, F. Cebron¹, B. Ledoux², J-L. Nuel³, F. Meyjonade³, L. Bastid⁴, Y. Dumas⁵

¹ BRLIngénierie, Nîmes, France, camille.creusot@brl.fr

² EPTB Vistre-Vistrenque, Caissargues, France, bruno.ledoux@vistre-vistrenque.fr

³ Nîmes Métropole, Nîmes, France, jean-luc.nuel@nimes-metropole.fr

⁴ CC Petite Camargue, Vauvert, France, ludovic.bastid@cc-petitecamargue.fr

⁵ CC Terre de Camargue, Aigues-Mortes, France, y.dumas@terredecamargue.fr

Résumé

L'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vistre-Vistrenque, par délégation des Communautés de Communes (CC) Terres de Camargue, Communautés de Communes (CC) Petite Camargue et de la Communauté d'Agglomération (CA) de Nîmes Métropole, ont lancé une série d'études visant à analyser les potentiels systèmes d'endiguement du bassin du Vistre, statuer sur leur devenir et les régulariser administrativement.

Pour cela, ils ont mis au point une trame de cahier des charges permettant de procéder à une analyse par étape, apporter des éléments d'aide à la décision, fixer des jalons de validation, et entamer la procédure administrative adéquate. Concrètement, les principales étapes sont des études techniques, une analyse juridique, et une note de synthèse. Selon les résultats des premières étapes, il est réalisé une aide à la rédaction de convention, la rédaction de l'étude de dangers et la rédaction du dossier d'autorisation. Dans le cas d'un déclassement, il est réalisé l'étude hydraulique de sur-aléa pour la neutralisation éventuelle et l'aide à la rédaction des dossiers de cessations d'activité et de déclassement.

Le bureau d'étude BRLIngénierie a été missionné pour réaliser 3 de ces études, à savoir l'étude des ouvrages de Caissargues [2], Vauvert [3] et Saint-Laurent-d'Aigouze [4]. BRLIngénierie a proposé une méthodologie résolument tournée vers l'aide à la décision, en proposant, en sus des études techniques, une analyse de type Coût-Bénéfice, permettant de quantifier la performance des ouvrages de protection dans plusieurs configurations (état actuel des ouvrages, état fiabilisé, effacement). Ces éléments quantitatifs (techniques et financiers) ont permis de dégager une tendance, confirmer ou infirmer les choix pressentis. Ils sont venus enrichir une réflexion multicritère intégrant de nombreux autres aspects (juridique, politique, règlementaire, etc.).

La présente communication vise à présenter les études réalisées sur ces 3 cas de figure aux enjeux, aux questionnements et aux conclusions différents (classement ou déclassement, avec ou sans neutralisation). Elle met l'accent sur les enseignements de ce type d'approche, les difficultés rencontrées, et les avantages de ce type d'accompagnement complet, notamment les étapes de concertation et de décision, ainsi que les échanges avec les services de contrôle.

Mots-clés

aide à la décision, classement, déclassement, dossier d'autorisation, neutralisation

Abstract

EPTB Vistre-Vistrenque, by delegation of the Communities of Municipalities Terres de Camargue and Petite Camargue, and Nîmes Métropole, have launched a series of studies to analyze the protective structures in the Vistre basin, to decide on their future and to regularize their administrative status.

To this end, they developed a framework of specifications enabling them to conduct a step-by-step analysis, to provide decision-support elements, to set validation steps, and to initiate the appropriate administrative procedure. Concretely, the first three main steps of this framework are technical studies, a legal analysis, and a summary note. According to the results of these first steps, assistance in writing agreements, hazard analysis studies, and authorization files is implemented. In a decommissioning case, a hydraulic study of over-risk is conducted, and assistance in writing cessation files of activity is proposed.

BRL*Ingénierie* was commissioned to carry out three of these studies, for the protective structure of Caissargues, Vauvert and Saint-Laurent-d'Aigouze. BRL*Ingénierie* proposed a methodology strongly oriented towards decision support, by proposing, in addition to technical studies, a Cost-Benefit analysis. This methodology allows to quantify the performance of protective structures in several configurations (current state, reliable state, and removal). These quantitative elements (technical and financial) helped us to identify trends, and confirm or refute the considered choices. In addition, these elements broadened a multi-criteria approach by integrating many other aspects (legal, political, regulatory, etc.).

The purpose of this paper is to present the studies carried out on these 3 cases, with different issues, questions and conclusions (classification or decommissioning, with or without neutralization). It focuses on lessons learned from this type of approach, the difficulties encountered, and the advantages of this type of comprehensive support, in particular the consultation and decision-making steps, as well as exchanges with the control services.

Key Words

decision support, classification, decommissioning, authorization file, neutralization

Introduction

Conformément à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) est attribuée depuis le 1^{er} janvier 2018 aux EPCI-FP (Établissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre), soit aux Communautés de Communes (CC) Petite Camargue et Terre de Camargue, ainsi que la Communauté d'Agglomération (CA) de Nîmes Métropole, sur certains secteurs d'étude du bassin du Vistre. Une partie des compétences a été transférée à l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vistre-Vistrenque, concernant principalement le volet GEMA. Les EPCI-FP ont gardé la compétence Prévention des Inondations (PI) sur leur territoire compris dans le bassin du Vistre.

Dans le cadre de cette compétence, les EPCI-FP sont en charge du suivi réglementaire des ouvrages. Elles doivent donc répondre aux obligations fixées par le décret du 15 mai 2015 concernant les digues du Vistre, soit la déclaration de systèmes d'endiguement en tant qu'installations intéressant la sécurité publique, soit à défaut la désaffectation et le déclassement des ouvrages si non intégrés à des systèmes d'endiguement.

Les CC Petite Camargue et Terre de Camargue ont délégué à l'EPTB Vistre-Vistrenque, par le biais d'une convention, la mise en œuvre des études de classement ou de cessation d'activité sur, respectivement, les digues en rive gauche du Vistre à Vauvert [3] et celles en rive droite du Vistre à Saint-Laurent-d'Aigouze [4]. L'EPTB Vistre-Vistrenque accompagne donc les GEMAPIens dans le suivi réglementaire de ces ouvrages. La CA de Nîmes Métropole, en tant que GEMAPIen, assure quant à elle le suivi réglementaire du système d'endiguement de Caissargues [2], ainsi que la mise en œuvre des dossiers relatifs à l'ouvrage.

Dans ce contexte, le bureau d'étude *BRLIngénierie* a été missionné pour réaliser les études techniques et réglementaires sur ces trois secteurs (Vauvert, Saint-Laurent-d'Aigouze et Caissargues). Les études [2], [3] et [4] ont pour objectif principal de fournir l'ensemble des éléments techniques, juridiques et socio-économiques permettant une prise de décision quant au devenir des ouvrages, et de réaliser les dossiers et études afférents selon l'option retenue (classement ou non de l'ouvrage, et neutralisation éventuelle).

Territoire d'étude

Les ouvrages étudiés sont situés sur différents secteurs du bassin versant du Vistre (cf. Figure 1 page suivante). Le Vistre prend naissance sur la commune de Bezouze, en piémont de garrigue, au Nord-Est de Nîmes. Son bassin versant culmine à environ 210 m d'altitude. Il s'écoule dans la vallée de la Vistrenque du Nord-Est au Sud-Ouest, puis atteint la petite Camargue gardoise où il se jette dans le canal de navigation du Rhône à Sète.

Le Vistre est un cours d'eau qui se caractérise par une faible pente, une large plaine d'inondation et la présence de nombreux canaux secondaires rendant son fonctionnement hydraulique complexe. Les travaux de recalibrage du Vistre ont fortement artificialisé sa morphologie, créant ainsi un lit à section trapézoïdale uniforme qui délaisse dans le lit majeur son lit originel.

FIGURE 1. Territoire d'étude.

Digues de Caissargues [2]

Les digues de Caissargues se trouvent en bordure rive gauche du Vistre. Le système de digues s'étend sur un linéaire de 1 115 m environ et comprend la digue de Caissargues ainsi que deux merlons en retour : un en amont le long d'un fossé autoroutier, et un en aval le long d'un affluent (Mirman). L'objectif du système est de protéger la zone urbaine de Caissargues contre les crues du Vistre.

La digue de Caissargues a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en 2005 portant prescriptions complémentaires pour une digue existante le long du Vistre intéressant la sécurité publique. Suite au décret du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques, la digue concernée par l'arrêté de 2005 a été classée B au sens du décret de 2007. La digue de Caissargues est suivie et entretenue par le biais d'une convention existante entre Nîmes métropole et la commune.

Il est à noter que les terrains d'assiette sont propriétés de la ville de Caissargues et du gestionnaire autoroutier en ce qui concerne le merlon amont. Un des objectifs de l'étude est en particulier l'aide à la rédaction de conventions entre les parties prenantes.

Digues de Vauvert [3]

Les digues de Vauvert se trouvent en bordure rive gauche du Vistre. Elles s'apparentent davantage à des merlons de terre ou à des remblais, qu'à des ouvrages de protection respectant les règles de l'art. L'ensemble des digues et merlons constituant la digue dite de Vauvert

représente un linéaire total de 4 480 m. Elle protège peu de personnes, principalement des Mas situés en arrière de la digue.

D'un point de vue réglementaire, la digue dite de Vauvert a été classée B au sens du décret de 2007 par les services de l'État, par le biais d'un courrier initial datant du 30 juin 2010 envoyé à l'ensemble des propriétaires des digues. En effet, les terrains d'assiette des digues sont propriétés de la commune de Vauvert et de 24 autres propriétaires privés. Actuellement, aucune servitude ou convention n'existe entre les propriétaires privés et le gestionnaire. Les tronçons appartenant à la commune de Vauvert ont été mis à disposition du GEMAPIen par le biais d'un procès-verbal en date du 20 février 2019.

Digues de Saint-Laurent-d'Aigouze [4]

La digue de Saint-Laurent-d'Aigouze longe le Vistre sur sa rive droite. Elle représente un linéaire total de 4 000 m. Si ce n'est la présence d'une végétation importante et un tassement manifeste des matériaux en crête, la digue présente un aspect visuel relativement satisfaisant, sans respecter toutefois les règles de l'art de construction.

D'un point de vue réglementaire, la digue dite « de Saint-Laurent d'Aigouze » a été classée C au sens du décret de 2007 par les services de l'État, par le biais d'un courrier initial datant du 4 juin 2008. Les terrains d'assiette de la digue sont propriétés de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze. Cette dernière a été mise à disposition du GEMAPIen par le biais d'un procès-verbal en date du 20 février 2019.

Approche et Méthodologie

La Figure 2 page suivante présente de manière schématique la méthodologie générale des études, en précisant les sous-objectifs de chaque étape. Cette méthodologie appliquée aux différents cas d'étude représente un outil d'aide à la décision pour les acteurs de territoire, quant au devenir des ouvrages.

La méthodologie se base sur des études techniques qui permettent de statuer sur la situation et la performance hydraulique et structurelle de l'ouvrage. L'étude technique permet également de prendre en compte la dimension économique du système **par la réalisation d'une Analyse Coût-Bénéfice (ACB)**, en comparant plusieurs configurations :

- état actuel du système ;
- état fiabilisé ;
- effacement de l'ouvrage.

L'analyse ACB suit les recommandations du guide méthodologique de 2018 [1]. Elle consiste à évaluer l'écart entre le coût d'une configuration et les bénéfices qu'elle est susceptible de générer. Elle permet notamment de faire ressortir **un ratio bénéfice sur coût (B/C)**. La mesure est pertinente économiquement si le rapport B/C est supérieur à 1.

Les études techniques sont ensuite croisées avec une analyse juridique qui s'attache à définir le cadre de responsabilités auquel sont soumis les GEMAPIens, ainsi que les conséquences d'un classement ou non de l'ouvrage. Une note de synthèse pédagogique à destination des décideurs (élus et gestionnaire) est produite afin de croiser les dimensions technique et juridique, de présenter les avantages et inconvénients de chaque configuration, et ainsi de statuer sur la marche à suivre.

FIGURE 2. Méthodologie pour l'accompagnement du GEMAPIen dans sa prise de décision.

Synthèse des résultats

Digues de Caissargues [2]

Les études techniques ont permis de caractériser précisément le système de digues à étudier, de définir le niveau de protection de ce système, et de délimiter une zone protégée associée. La Figure 3 ci-après synthétise ces résultats.

Le niveau de protection proposé est celui se rattachant à une crue de hauteur de référence $H_{ref} = 3,73$ m à la station de référence située sous le pont de l'A54, soit un débit du Vistre à la station de $90 \text{ m}^3/\text{s}$ (période de retour estimée à environ 4 ans).

FIGURE 3. Caissargues - Synthèse de la définition du système et de sa zone protégée.

La population protégée par le système serait d'environ 1 300 personnes, comprenant les résidents permanents, les personnes y travaillant ainsi que la capacité d'accueil de deux établissements.

L'analyse coût-bénéfice du système en l'état actuel a montré que **le ratio B/C** vis-à-vis d'une situation sans digues, calculé sur une durée de 50 ans, aurait une valeur comprise entre 0,9 et 2,9 selon les hypothèses, **avec une moyenne de 1,8**. Ces résultats montrent l'utilité du système de digues pour la protection des enjeux de Caissargues.

Le choix du GEMAPIen s'est donc porté vers **le classement du système d'endiguement de Caissargues**. Ce dernier a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°30-2022-06-28-00007 du 28 juin 2022 portant autorisation du système d'endiguement du Vistre sur la commune de Caissargues.

Digues de Vauvert [3]

Actuellement, les digues de Vauvert s'apparentent à des merlons de terre non entretenus, excepté sur les parcelles communales (environ 15 % du linéaire total). De plus, de fortes érosions et de nombreux désordres ont été constatés, laissant présager un effondrement probable des digues de Vauvert lors d'une crue prochaine.

Les études techniques ont montré que la gamme de sollicitations des digues serait inférieure à une crue de $100 \text{ m}^3/\text{s}$ dans le Vistre, soit une crue comprise entre 2 et 5 ans. Pour cette gamme de crue, la zone potentiellement protégée comprendrait environ 8 personnes, la station d'épuration de Vauvert ainsi qu'un camping.

FIGURE 4. Vauvert - Synthèse de la définition du système et de sa zone protégée.

Au vu de l'état des digues, la situation hydraulique actuelle la plus probable correspondrait à une situation où des brèches se produiraient sur l'ouvrage lors de la survenance d'une crue, même fréquente. Ainsi, **le classement du système nécessiterait la fiabilisation des digues**, avec un investissement minimal de l'ordre de 5 à 5,50 M€ (fiabilisation sans rehausse des digues), auquel il faut rajouter les coûts de surveillance, d'entretien et études réglementaires qui seraient de l'ordre de 15 000 €/an. Ces coûts n'incluent pas l'acquisition foncière ou le montage de conventions qui seraient nécessaires pour la bonne gestion des digues (pour rappel les digues ont de multiples propriétaires - 24 propriétaires privés et la commune). À l'inverse, l'investissement pour une neutralisation totale (situation maximisante d'arasement total des digues) serait de l'ordre de 1,5 M€.

L'analyse coût-bénéfice du système fiabilisé a montré que **le ratio B/C** vis-à-vis d'une situation neutralisée (*i.e.* arasement des digues) ou vis-à-vis de l'abandon des digues en l'état actuel (*i.e.* avec brèches), calculé sur une durée de 50 ans, aurait une valeur respective de **0,68 et 0,44**. Ces résultats montrent que le système de digue fiabilisé ne serait pas rentable.

Ainsi, le choix du GEMAPIen se porterait vers **un déclassement des digues de Vauvert**.

Ce choix est motivé par :

- le constat qu'il n'est pas envisageable de classer les digues en l'état ;
- les coûts d'investissement de fiabilisation de ces digues qui seraient trop importants ;
- le ratio bénéfices/coûts de l'analyse ACB très défavorable ;
- la complexité de la gestion foncière liée à la multipropriété des digues ;

- le peu d'enjeux à protéger en arrière de la digue ;
- l'accompagnement possible des enjeux concernés par l'éventuelle neutralisation à travers des dispositifs de réduction de la vulnérabilité (dispositif ALABRI - Accompagnement pour L'Adaptation du Bâti au Risque Inondation - porté par l'EPTB Vistre-Vistrenque).

À ce jour, les procédures de déclassement et de désaffectation des digues sont en cours.

Digues de Saint-Laurent-d'Aigouze [4]

Les études techniques ont mis en évidence que la plaine de Saint-Laurent-d'Aigouze en rive droite du Vistre est inondée par les eaux déversées dans la plaine du Cailar plus en amont, et qui s'écoulent ensuite dans le lit majeur droit du Vistre, avant tout débordement par-dessus la digue.

FIGURE 5. Saint-Laurent-d'Aigouze - Inondation de la plaine pour une crue de 80 m³/s du Vistre.

Ainsi, la zone protégée commence à être inondée par contournement de la digue pour un débit de l'ordre de 80 m³/s du Vistre en amont de Saint-Laurent-d'Aigouze (période de retour estimée entre 2 et 5 ans). Cette zone protégée serait constituée de six habitations (15 à 25 personnes), et de quatre établissements économiques (serres, camping, écuries), qui sont eux-mêmes protégés par des merlons individuels (non classés).

Le bénéfice moyen annuel apporté par la digue vis-à-vis des inondations dues au Vistre serait de l'ordre de 100 000 €. Pour garantir ce bénéfice, il conviendrait de mettre à niveau techniquement et réglementairement la digue afin que le niveau de sûreté soit supérieur au niveau de protection.

Le coût d'ordre de la fiabilisation de la digue a été estimé à 3,60 M€, auquel il convient d'ajouter un coût annuel de suivi et d'entretien de l'ouvrage de l'ordre de 15 000 €/an. En comparaison au bénéfice moyen annuel de cet ouvrage (100 000 €), ces travaux ne respecteraient pas les critères de rentabilités nationales fixées pour déterminer si des travaux sont subventionnables par l'État. De ce fait, le coût des travaux serait entièrement à la charge du GEMAPIen.

Concernant la neutralisation, les études techniques tendent à montrer que les aléas occasionnés par une rupture de l'ouvrage ne sont pas supérieurs à ceux d'une situation sans digue. Ainsi, en

cas de non classement, la neutralisation de l'ouvrage par des travaux d'arasement ne serait a priori pas nécessaire. De plus, la digue de Saint-Laurent-d'Aigouze a d'autres usages et joue ainsi un rôle prépondérant pour le ressuyage des terres, et pour l'évacuation des eaux de pluie du centre-ville de Saint-Laurent-d'Aigouze.

L'analyse coût-bénéfice du système fiabilisé a montré que **le ratio B/C** vis-à-vis de l'abandon des digues en l'état actuel, calculé sur une durée de 50 ans, aurait une valeur de **0,7**. Le choix du GEMAPIen s'est donc porté vers **le non classement du système d'endiguement constitué par la digue de Saint-Laurent-d'Aigouze**. À ce jour, les procédures de déclassement et de désaffectation des digues sont en cours.

Conclusion

L'approche et la méthodologie définies dans la présente communication, et appliquées aux 3 cas d'étude présentés ci-avant, ont constitué un outil d'aide à la décision pour les gestionnaires et décideurs politiques quant au devenir des ouvrages de protection sur leur territoire.

TABLEAU 1. Résumé des résultats et des choix des GEMAPIens selon les cas d'étude.

	Digues de Caissargues	Digues de Vauvert	Digues de Saint-Laurent-d'Aigouze
Ratio B/C (moyenne)	État actuel vis-à-vis d'une situation sans digues : 1,8	État actuel vis-à-vis d'une situation fiabilisée : 0,56	État actuel vis-à-vis d'une situation fiabilisée : 0,7
Décision du GEMAPIen	Classement	Cessation d'activité	Cessation d'activité

Les trois cas d'étude ont notamment permis de présenter plusieurs configurations, avec plusieurs orientations des GEMAPIens (classement ou cessation d'activité, avec ou sans neutralisation). Pour certaines études encore en cours ([3] et [4]), les conclusions finales dépendront de la suite des études, et notamment des retours des services de l'état.

L'approche permet d'apporter des éléments quantitatifs et qualitatifs sur différents aspects liés aux digues (protection des personnes, coûts d'investissement, dimension sociale, etc.). Elle apporte un intérêt supplémentaire en termes de compréhension du rôle joué par les digues, et en mettant en avant le sur-risque que peut parfois générer une digue. Elle permet d'orienter ou de vérifier la pertinence d'un choix, avec une traçabilité des différentes étapes et arguments qui y ressortent. Cette démarche est progressive et inclusive. Elle intègre notamment de nombreuses étapes de concertation et de validation, avec les gestionnaires et élus d'une part, mais aussi avec les services de l'état, ainsi qu'avec les populations locales, à travers notamment la tenue de réunions d'informations auprès des populations impactées.

Un point essentiel est l'accompagnement du GEMAPIen dans sa prise de décision et dans sa démarche explicative face aux administrés. En effet **l'acceptation des populations est un enjeu majeur de la démarche**. Or, pour la plupart des administrés, conserver une digue est souvent synonyme de protection (et ce même si les études techniques montrent que la digue n'est pas sûre), tandis que la neutralisation génère souvent un sentiment d'insécurité.

Remerciements

Nous remercions les élus des différents EPCI pour leur apport de la connaissance du contexte des territoires d'étude, que ce soit d'un point de vue technique, politique ou socio-économique.

Références

- [1] Commissariat général au développement durable (2018). Analyse multicritère des projets de prévention des inondations - Guide méthodologique 2018, Collection "Théma".
- [2] BRLIngénierie, Nîmes Métropole (2022). Étude de danger et déclaration du système d'endiguement du Vistre à Caissargues.
- [3] BRLIngénierie, EPTB Vistre-Vistrenque, Communauté de Communes Petite Camargue (2023). Dignes du Vistre à Vauvert : études pour le devenir du potentiel système d'endiguement.
- [4] BRLIngénierie, EPTB Vistre-Vistrenque, Communauté de Communes Terre de Camargue (2023). Dignes du Vistre à Saint-Laurent-d'Aigouze : études pour le devenir du potentiel système d'endiguement.